

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392684>

УДК 389.825

Романюк Е.А.

Романюк Елена Альбертовна, кандидат педагогических наук, педагог дополнительного образования, «Средняя общеобразовательная школа №43», Россия, 170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 95. E-mail: muzyka69@yandex.ru.

Некоторые аспекты работы с детским вокальным коллективом в условиях дополнительного образования

Аннотация. В статье подчеркивается важность средств массовой информации и возможности дополнительного образования в реализации способностей учащихся через эстрадное пение и отмечено, что в последние несколько десятилетий наблюдается повышенный интерес детей и молодежи к эстраднему пению. Рассматриваются вопросы кружковой работы с учащимися средней общеобразовательной школы. В результате анализа исследований уточняется понятие «эстрадный вокал», рассматриваются особенности интонирования в эстрадной манере, приемы и способы извлечения звука, раскрываются этапы работы с детским вокальным эстрадным ансамблем, описываются проблемы, возникающие в процессе занятий. В публикации особое внимание уделяется вопросам репертуара коллектива и подготовки к концертной деятельности. Раскрываются этапы работы над музыкальным произведением, рассматриваются вопросы техники работы с микрофоном.

Ключевые слова: эстрадный вокал, эстрадная песня, манера исполнения, вокальный эстрадный ансамбль, вокальные навыки, вокально-педагогическая работа, концерт.

Romanyuk E.A.

Romanyuk Elena Albertovna, Candidate of Pedagogical Sciences, teacher of additional education "Secondary school No. 43", Russia, 170028, Tver, Sklizkova str., 95. E-mail: muzyka69@yandex.ru.

Some aspects of working with a children's vocal group in conditions of additional education

Abstract. The article emphasizes the importance of mass media and the possibility of additional education in the realization of students' abilities through pop singing and notes that in the last few decades there has been an increased interest of children and youth in pop singing. The issues of circle work with secondary school students are considered. As a result of the analysis of various scientific and methodological studies, the concept of "pop vocal" is clarified, the features of intonation in a variety manner, techniques and methods of sound extraction are considered, the stages of working with a children's vocal variety ensemble are revealed, the problems arising in the course of classes are described. The publication pays special attention to the issues of the repertoire of the collective and preparation for concert activities. The stages of work on a piece of music are revealed, the issues of working with a microphone are considered.

Key words: pop vocals, pop song, manner of performance, vocal pop ensemble, vocal skills, vocal and pedagogical work, concert.

До недавнего времени в общеобразовательных школах и системе дополнительного образования широко

пропагандировалось хоровое пение – массовый вид музыкального музицирования. В последние годы популярность приобре-

тают эстрадные вокальные ансамбли и сольное исполнительство, вытесняющие академизм. Эстрадное пение привлекает детей своей красочностью, танцевальностью, интересными ритмами, современными аранжировками.

Эстрадное пение считается наиболее доступным видом музыкального творчества. По мнению М.Х. Карне, «секрет его «демократичности» заключается в соединении музыки и слова таким образом, что сохранены индивидуальность голоса, речевая окраска звука и за основу взяты «бытовые» интонации» [5, с.186].

Интернет изобилует аудио записями и видео клипами эстрадных исполнителей – певцов, музыкантов. Телевидение представляет зрителю большое количество музыкальных передач: «Точь-в-точь», «Маска», «Ну-ка, все вместе», «Стена», «Две звезды», «Ты супер!», «Голос», «Голос. Дети» и т.п. Коммерческие и государственные творческие организации регулярно проводят вокальные конкурсы международного, всероссийского, областного и городского уровня (в Твери «Парад планет», «Колыбель России», «Тверь-FEST», «Музыкальный перекресток», «Отечество», «Про Новый Год», «Поймай удачу», «Тверь открывает таланты» и др.).

Современные дети, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, хотят выступать на эстраде. Это объясняется доступностью восприятия жанров вокальной музыки. Задача педагога – научить детей разбираться в потоке информации, развить у детей хороший вкус, сформировать вокальные навыки. Обучению детей и молодежи занимаются вокальные школы, студии эстрадного вокала, дворцы и дома творчества, дворцы культуры, детские школы искусств, а также общеобразовательные школы. Последние реализуют такую форму дополнительного образования с детьми как кружок.

Методике обучения эстраднему вокалу детей и студентов посвящены работы А.Б. Арутюновой, Е.Ю. Белобровой, А.М. Билля, О.С. Изюровой, О.Я. Клиппа, В.И. Коробки, К. Линклэйтер, С. Риггса, Л.В.

Романовой, А.И. Рудневой, И.В. Сахновой, И.Х. Стулова, О.С. Черновой, В.И. Юшманова и др.

Для данного исследования большое значение имеют научные труды, посвященные проблемам эстрадно-джазового пения, В.П. Багрунова, А.Г. Бузаковой, Н.В. Дрожжиной, Л.Л. Киселёвой, О.Я. Клиппа, Е.С. Кудриной, Е.О. Моисеева, О.В. Пивницкой, О.М. Степурко, Г.П. Стуловой и др.

Эстрадный вокал, как самостоятельный жанр появился сравнительно недавно. Этот жанр возник с появлением городской культуры.

Наряду с множеством исследований, посвященных эстраднему вокалу, ни в одной работе мы не нашли определение понятия «эстрадный вокал».

И.В. Сахнова рассматривает музыкальную эстраду как синтетическое искусство, сочетающее в себе разные виды творческой деятельности [10]. По мнению О.В. Пивницкой, «под эстрадным вокалом чаще всего подразумевают лёгкий и доступный массовому слушателю жанр» [8, с. 128].

Согласно ее исследованиям, «основная задача эстрадного пения заключается в раскрытии своего собственного оригинального тембра, своего характерного звуковедения и легко узнаваемой манеры исполнения» [8, с. 131-132].

Этого же мнения придерживается и В.И. Коробка. Одной из основных традиций жанра он считает «стремление к «своему звуку», то есть каждый вокалист стремится максимально использовать особенности своего голосового аппарата, своего видения звука, манеры звукоизвлечения и звуковедения» [6, с. 17].

Говоря о технике эстрадного пения, Е.О. Моисеев считает, что она «синтезирует в себе принципы и приёмы академического вокала и народного пения, а также ряд стилистических приёмов, характерных исключительно для эстрадных вокальных жанров. Именно поэтому эстрадный вокал по типу звукоизвлечения и собственно звучания обычно определяют как нечто

среднее между академическим вокалом и народной манерой пения» [7, с. 166]. Он далее замечает, что в задачу эстрадного исполнителя входит поиск своего особенного вокального звука, певческой манеры и поведения на сцене, своего сценического образа [7].

Нельзя не согласиться, что эстрадный вокал – исполнение легкой и доступной музыки, основанное на открытой и естественной манере звукообразования, сочетающее в себе несколько жанров и стилей, направленное на поиск своей индивидуальности и тембра звучания.

В.И. Коробка рассматривает качественные характеристики звука, ставшие эталонными в эстрадном пении. Специфическими признаками эстрадного звучания автор считает:

- близость звучания;
- полетность;
- большой диапазон высоких и низких частот;
- близость к разговорной речи;
- яркую эмоциональную окрашенность звука;
- беглость и подвижность;
- наличие технического приспособления (микрофона);
- инструментальность эталонного звука (подражание звучанию инструментов);
- сочетание технических вокально-эстрадных приемов [6].

Такие приемы демонстрируют степень овладения вокальной техникой и показывают уровень мастерства певца. Приемов-красок в эстрадном вокале множество: расщепление, фрулато, обертоновое пение, йодль, битбоксин, скэт.

В своих исследованиях А.Б. Арутюнова рассматривает специфические способы и приемы звукоизвлечения в эстрадно-джазовой манере: субтон, граул, фальцет, штробас, филировка, глиссандо, бендинг, вибрато, форшлаг, смер, трель [1].

В современном эстрадном вокале используется полуприкрытая манера пения. Это дает не очень округленное формиро-

вание звука, плотность звучания в нижнем (грудном) регистре (за исключением детских голосов), близость речевой фонетике.

В сравнении с народной манерой в эстрадной технике пения звук более округлый, формируется в близкой вокальной позиции. Это достигается за счет раскрытия рта по горизонтали (на улыбке) и фиксированном положении губ.

При полуприкрытом пении положение губ близко к разговорному, но с приподнятым мягким небом. В эстрадном исполнении полуприкрытая манера является достаточной для того, чтобы увеличить амплитуду вибрато голоса певца, и достичь насыщенного, красочного и эмоционального тембра.

Детский эстрадный вокал в нашей стране достаточно молодое направление музыкальной деятельности. В муниципальном образовательном учреждении одной из распространенных форм массового музицирования является детский эстрадный вокальный ансамбль.

Вопросы работы с детским вокальным эстрадным ансамблем освещены в исследованиях О.С. Изюровой, М.Х. Карне, Н.В. Корчагиной, А.А. Лисовой, И.Э. Рахимбаевой, О.С. Харитоновой и др.

О.С. Изюрова дает следующее определение понятия «вокальный эстрадный ансамбль»: «единый творческий коллектив лиц, включенных в процесс творческого сотрудничества для исполнения вокальной эстрадной музыки разных направлений: поп, поп-рок, джаз и др. под собственный аккомпанемент (ВИА) или под заранее записанную фонограмму» [4, с. 8].

Создавая программу «Вокальный ансамбль», мы руководствовались, прежде всего, такими педагогическими задачами как создание условий для развития творческих способностей школьников. В организации обучения в ансамбле характерна определенная ступенчатость: ансамбль 1-х классов, ансамбль средних классов, ансамбль старших классов.

Согласимся с вышеупомянутым автором и в том, что приоритетным направлением в работе ансамбля является репе-

тиционная деятельность. В структуру занятия с детским вокальным эстрадным ансамблем входит работа по следующим направлениям

- формирование вокальных навыков;
- подготовка концертных номеров, обсуждению и совместному решению исполнения эстрадных песен;
- просмотр видеоматериалов о значении ансамбля в различных видах искусства [4].

Процесс формирования вокальных (вокально-хоровых) навыков учащихся опирается на методические разработки следующих педагогов: С.С. Аксеновой, Е.Ю. Белькевич, Л.Б. Дмитриева, В.В. Емельянова, О.С. Изюровой, М.Г. Кругловой, И.Ю. Мининой, В.П. Морозова, Д.Е. Огороднова, В.С. Попова, Д.А. Потапова, И.Н. Сергиенко, Л.С. Ситниковой, Г.А. Струве, Г.П. Стуловой, Т.Г. Щегловой и др.

Под вокально-хоровыми навыками мы понимаем «автоматизированное действие по повторению и доведению до совершенства певческих умений через эмоциональную и тембровую окраску голоса, путем выполнения упражнений по изучению активизации таких составляющих, как: певческая установка, дыхание, звукообразование, дикция и артикуляция, цепное дыхание, ансамбль и интонационный строй» [9, с. 133].

На занятиях используется основной комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой: «ладошки», «погончики», «насос», «кошка», «обними плечи», «большой маятник», «повороты головы», «ушки», «малый маятник», «перекаты», «шаги». Эта гимнастика является здоровьесберегающей, т.к. «способствует выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, усилению рефлекторных связей, положительно влияет на функцию нервно - регуляторных механизмов, управляющих дыханием» [12, с. 9-10].

Для правильного звукообразования необходима точная артикуляция (работа

языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти). Артикуляционная гимнастика В.В. Емельянова не только активизирует речевой аппарат, но и развивает голос, укрепляет физическое здоровье детей.

Задача распевания на занятиях – разогревание голосового аппарата, формирование вокальных навыков (певческой установки, дыхания, звукообразования, дикции, чистоты интонирования), а также хоровых навыков (ансамбля, строя).

Певческое дыхание (нижнереберно-диафрагматическое) отрабатывается как вне пения («надуй шарик», «пчела»), так и на вокальных упражнениях (попевках, вибрации губ). Добавим работу спокойным бесшумным вдохом, над экономным расходом дыхания, пение на опоре – «своеобразное ощущение, сопровождающее правильное, опертое певческое голосообразование, являющееся следствием рациональной для певца координации в работе голосового аппарата» [2, с. 290].

В вопросах звукообразования мы придерживаемся светлой, «на улыбке», полуприкрытой манеры пения (рычание, вокальные упражнения). Фонопедические упражнения В.В. Емельянова стимулируют мышцы, принимающие участие в голосообразовании, несут в себе оздоровительную функцию. Они являются фонопедическим средством снятия утомления голосового аппарата, профилактики расстройств голосообразования («кот-воркот», «попрошайка», «жираф», «бронтозаврик», «греть руки дыханием», «шипение горлом», «волна») [3]. В старших классах ведется работа по развитию хорошего резонирования голоса.

Работа над дикцией и артикуляцией проводится с помощью гимнастики Емельянова, чтения скороговорок и в процессе распевания.

Достижение в ансамбле чистого строя – одна из злободневных проблем современной вокальной педагогики. В ансамбль приходят дети с разными вокальными навыками. Зачастую, плохо интонирующие, с отсутствием координации между слухом и голосом, но с большим жела-

нием петь. Это происходит потому, что дети, как правило, не умеют использовать в пении головной регистр. Фонопедические упражнения В.В. Емельянова способствуют развитию диапазона голоса и интонации за счет переходов в разные регистры («глиссандо», «вибрация губ», «штро-бас») [3]. В работе над чистотой интонации используются также упражнения по звукам трезвучия, в постепенном движении *legato* и *staccato*.

Одной из задач работы над ансамблем как вокальным навыком является выравнивание голосов по тембру, динамике (никто не должен выделяться), выработка умения одновременно начинать и заканчивать пение, одновременно и одинаково произносить слова, навыка ощущения сильной доли, метра, возможности сочетания пения с движениями, умения пользоваться аппаратурой.

В старших классах из-за неровности звучания детских голосов, прошедших мутацию, остро стоит проблема выработки тембрового ансамбля. Она решается путем достижения единой манеры формирования гласных.

Для успешного существования вокального ансамбля имеет большое значение правильно подобранный репертуар. Он должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру, содержанию.

Исходя из традиций образовательного учреждения, репертуар ансамбля должен быть включен в общественно-значимую деятельность класса, школы. Коллектив и солисты активно участвуют в традиционно проводимых школьных праздниках: «Первый школьный звонок», «День учителя», «День матери», «Новогодние утренники», «Международный женский день», «Последний школьный звонок», «Отчетный концерт творческих коллективов школы». Солисты ансамбля принимают участие в городских конкур-

сах: «Была война» (ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков), в конкурсе песен на иностранном языке «Интервидение», фестивале детского творчества «Радуга талантов»; а также в областных и международных конкурсах.

Песни современных детских композиторов А. Арсеньевой, А. Варламова, Ю. Верижникова, А. Ермолова, Е. Зарицкой, Т. Морозовой, О. Разумовской, Д. Пилова, В. Ударцева и др., написанные в духе современем, очень популярны среди детей и молодежи. В репертуар детского вокального ансамбля включаются и обработки песен из репертуара взрослых исполнителей.

Песня разучивается поэтапно.

- Ознакомление. Сначала прослушивается фонограмма «плюс», затем идет обсуждение о прослушанной песне (сведения о стиле, эпохе, композиторе, содержании). В работе над песней используются технические средства обучения – компьютер с колонками, телевизор.

- Работа над текстом. Прочитывается текст, разбираются сложные по произношению слова.

- Работа над унисоном (по партиям). Приемы разучивания песни: пение по фразам под фортепиано, отработка трудных в интонационном отношении моментов, пение под фонограмму «плюс».

- Работа над гармоническим строем – выстраивание голосов.

- Работа над артикуляцией и метроритмическими элементами. Формирование чувства ансамбля (умение прислушиваться друг к другу, слаженное артикулирование, одновременное начало и окончание пения).

- Выстраивание художественного образа. Работа над динамикой, образным содержанием. Использование фонограммы «минус».

- Подготовка к концертному выступлению. Формирование сценической культуры. Продумывание выразительных движений, несложных танцевальных элементов (если того требует песня), работа над актерской выразительностью, подбор

сценического костюма, как составляющей художественного образа, работа с микрофоном.

Отдельным специфическим атрибутом в обучении эстраднему пению является работа с микрофоном. Начинающие вокалисты, как правило, не умеют правильно держать микрофон, не знают, как его включить и выключить, как с ним находиться на сцене, куда нельзя его направлять.

Вопросы техники работы эстрадных певцов с микрофоном отражены в трудах О.С. Изюровой, Е.О. Моисеева, О.С. Черновой, В.А. Шабунина и др.

Тембр звучания микрофона зависит от его положения относительно рта. Правильное положение микрофона почти горизонтальное, с отклонением вниз. Микрофон нужно держать главной рукой за ручку в направлении звукового потока. Расстояние от губ поющего зависит от динамики и характера песни. Чем тише певческий звук, тем ближе к губам должен быть направлен микрофон. Слова при этом произносятся более собранно.

Дальше от губ микрофон располагается при более громком и ярком исполнении. Дыхание певца при этом должно быть активным, а артикуляция более отчетливой [11]. Наилучший звук достигается при расстоянии головки микрофона от губ 0,5-2 см.

На репетициях дети часто прижимают руку с микрофоном к груди, что приводит к неправильному дыханию. Держать микрофон надо всей кистью, чтобы вспотевшие от волнения пальцы не выронили его. При движениях, поворотах головы он также должен поворачиваться. При пении в микрофон следует смягчать атаку губных

гласных «б» и «п», чтобы не было удара. Включенный микрофон нельзя направлять в сторону акустических систем и опускать ниже пояса.

В ансамблевом пении одновременно используется несколько радиомикрофонов. Певцам, стоящим рядом, нельзя использовать микрофоны, настроенные на один канал.

Концертное выступление – важный и ответственный момент в жизни вокального эстрадного ансамбля. На сцене дети должны показать все свои навыки и умения, продемонстрировать артистизм и стилистику исполняемой песни. Костюмы должны соответствовать содержанию исполняемого произведения и постановке песни. Концертные выступления для детей являются стимулом к работе и дальнейшему развитию.

Вокально-педагогическая работа с детским вокальным эстрадным ансамблем носит многоплановый характер. В структуру занятия входят: разминка (дыхательные и артикуляционные упражнения вне пения); распевание (вокальные упражнения, работа над вокальными навыками); работа над репертуаром (разучивание, работа над гармоническим строем, ансамблем, подготовка к концертной деятельности).

Рассмотренные аспекты работы с детским вокальным коллективом позволяют сделать вывод о том, что вовлечение учащихся в коллективное эстрадное исполнительство способствует развитию творческого потенциала, совершенствованию исполнительской культуры и мастерства, удовлетворению их потребностей и интересов, расширению кругозора, формированию музыкальной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова А.Б. Профессиональные аспекты подготовки эстрадного исполнителя-вокалиста // Просветительство как форма освоения музыкального наследия: прошлое, настоящее, будущее: материалы международной научно-практической конференции, Курск, 11–13 мая 2011 года / Гл. ред. М.Л. Космовская. Отв. ред. С.Е. Горлинская, Л.А. Ходыревская. Курск: Курский государственный университет, 2012. С. 103-107.
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка. 2004. 368 с.

3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. СПб.: Лань. 1997. 103 с.
4. Изюрова О.С. Вокальный эстрадный ансамбль как форма развития толерантного отношения подростков-воспитанников детского дома к сверстникам: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург. 2009. 24 с.
5. Карне М.Х. Значение вокально-ансамблевого исполнительства в процессе профессиональной подготовки эстрадно-джазового певца // Высшее образование для XXI века: проблемы воспитания: доклады и материалы XIV Международной конференции: в 2 частях. Москва, 14-16 декабря 2017 года. М.: Московский гуманитарный университет. 2017. С. 185-189.
6. Коробка В.И. Вокал в популярной музыке: Метод. пособие. М. 1989. 45 с.
7. Моисеев Е.О. Электронные образовательные ресурсы как педагогический инструментарий в процессе обучения эстраднему пению // Музыкальное искусство и образование. 2020. Т. 8. № 2. С. 161-176.
8. Пивницкая О.В. Особенности интонирования в современном эстрадном вокале: исторический и педагогический аспекты // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3(7). С. 127-133.
9. Романюк Е.А. Проблема формирования вокально-хоровых навыков школьников в дополнительном образовании // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2018. № 3. С. 131-138.
10. Сахнова И.В. Вокальное обучение будущих специалистов музыкальной эстрады в вузах культуры и искусств: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М. 2008. 25 с.
11. Чернова О. С. Подготовка начинающего эстрадного вокалиста к концертно-исполнительской деятельности // Педагогическое образование в России. 2014. № 12. С. 227-231.
12. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Метафора. 2008. 128 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arutyunova A.B. Professional'nye aspekty podgotovki estradnogo ispolnitelya-vokalista // Prosvetitel'stvo kak forma osvoeniya muzykal'nogo naslediya: proshloe, nastoyashchee, budushchee: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Kursk, 11–13 maya 2011 goda / Gl. red. M.L. Kosmovskaya. Otv. red. S.E. Gorlinskaya, L.A. Khodyrevskaya. Kursk: Kurskii gosudarstvennyi universitet, 2012. S. 103-107.
2. Dmitriev L.B. Osnovy vokal'noi metodiki. M.: Muzyka. 2004. 368 s.
3. Emel'yanov V.V. Razvitie golosa. Koordinatsiya i trenazh. S-Pb.: Lan'. 1997. 103 s.
4. Izyurova O.S. Vokal'nyi estradniy ansambl' kak forma razvitiya tolerantnogo otnosheniya podrostkov-vospitannikov detskogo doma k sverstnikam: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Ekaterinburg. 2009.24s.
5. Karne M.Kh. Znachenie vokal'no-ansamblevogo ispolnitel'stva v protsesse professional'noi podgotovki estradno-dzhazovogo pevtsa // Vysshee obrazovanie dlya XXI veka: problemy vospitaniya: doklady i materialy XIV Mezhdunarodnoi konferentsii: v 2 chastyakh. Moskva, 14-16 dekabrya 2017 goda. M.: Moskovskii gumanitarnyi universitet. 2017. S. 185-189.
6. Korobka V.I. Vokal v populyarnoi muzyke: Metod. posobie. M. 1989. 45 s.
7. Moiseev E.O. Elektronnye obrazovatel'nye resursy kak pedagogicheskii instrumentarii v protsesse obucheniya estradnomu peniyu // Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. 2020. T. 8. № 2. S. 161-176.
8. Pivnitskaya O.V. Osobennosti intonirovaniya v sovremennom estradnom vokale: istoricheskii i pedagogicheskii aspekty // Vestnik kafedry YuNESKO Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. 2014. № 3(7). S. 127-133.
9. Romanyuk E.A. Problema formirovaniya vokal'no-khorovykh navykov shkol'nikov v dopolnitel'nom obrazovanii // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya. 2018. № 3. S. 131-138.
10. Sakhnova I.V. Vokal'noe obuchenie budushchikh spetsialistov muzykal'noi estrady v vuzakh kul'tury i iskusstv: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M. 2008. 25 s.
11. Chernova O. S. Podgotovka nachinayushchego estradnogo vokalista k kontsertno-ispolnitel'skoi deyatel'nosti // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2014. № 12. S. 227-231.

-
12. Shchetinin M.N. Dykhatel'naya gimnastika A.N. Strel'nikovoi. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Metafora. 2008. 128 s.

Поступила в редакцию 12.03.2022.
Принята к публикации 19.03.2022.

Для цитирования:

Романюк Е.А. Некоторые аспекты работы с детским вокальным коллективом в условиях дополнительного образования // Гуманитарный научный вестник. 2022. №3. С. 30-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/03/Romanyuk.pdf>